

A IMPORTÂNCIA DE VALORIZAR OS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS DA PESCA E DA AGRICULTURA

Por José Gilmar Cavalcante de Oliveira Júnior, Inaê Farias Vieira Dantas, Carolina Neves Souza e Nídia Noemi Fabrê

A pesca artesanal e a agricultura familiar são práticas tradicionais que ainda exercem papel central nas dinâmicas econômicas e culturais locais, além de contribuírem para a segurança alimentar global. Desenvolvidas ao longo de gerações, essas atividades envolvem modos de uso do território baseados em saberes transmitidos oralmente e pela prática cotidiana. No entanto, o avanço da urbanização e as dificuldades enfrentadas pelas populações rurais e costeiras têm levado muitos jovens a migrar para as cidades, interrompendo a transmissão intergeracional desses conhecimentos.

Em Porto de Pedras, litoral norte de Alagoas, pescadores e agricultores familiares vêm relatando a perda progressiva de saberes tradicionais que mantiveram modos de vida sustentáveis e resilientes. Preocupadas com esse cenário, lideranças locais se mobilizaram para registrar e preservar esses conhecimentos. Com apoio da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), por meio do projeto Pesquisa Ecológica de Longa Duração – Costa dos Corais de Alagoas (PELD-CCAL), foi iniciado um processo coletivo de sistematização desses saberes em formato de livros.

A iniciativa envolveu estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) das escolas municipais Carlos Procópio e Luiz Cunha, a gestão escolar, a equipe do PELD-CCAL e a Prefeitura de Porto de Pedras. O objetivo foi resgatar e valorizar os conhecimentos ligados às principais atividades econômicas do município. Dessa articulação resultaram dois livros: Os Saberes Tradicionais da Pesca Artesanal em Porto de Pedras-AL e Os Saberes da Agricultura Familiar em Porto de Pedras-AL.

A elaboração dos livros seguiu uma metodologia participativa, que integrou saberes tradicionais e científicos. Durante seis encontros temáticos com os alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos) – muitos deles pescadores e agricultores – foram realizadas rodas de conversa mediadas por perguntas orientadoras. Os pesquisadores ficaram responsáveis pela transcrição, organização e redação dos relatos, preservando a

linguagem e as práticas locais. O diferencial do processo foi a coautoria dos participantes, promovendo uma educação dialógica e fortalecendo a identidade cultural local.

O livro sobre pesca artesanal aborda petrechos, territórios, épocas de pesca, principais espécies capturadas e modos de uso. Já o livro sobre agricultura familiar trata das práticas de plantio, manejo, colheita e preparo de alimentos, com base em experiências transmitidas entre gerações.

O lançamento dos livros ocorreu em evento público com participação dos autores dos saberes, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que também se comprometeu a adotar os livros como material didático oficial da rede municipal. A iniciativa só foi possível graças ao apoio do CNPq, FAPEAL, SBPC e UFAL, no âmbito do projeto “SBPC Vai à Escola na APA Costa dos Corais”.

Essa experiência demonstra como a educação dialógica pode ser uma ferramenta eficaz na valorização e salvaguarda de saberes tradicionais relacionados às práticas produtivas de relevância sociocultural.

